

**TALABALARNING AXBOROT XAVSIZLIGIGA RIOYA QILISH KO‘NIKALARINI
RIVOJLANTIRISHNING SAMARADORLIK DARAJASI**

Qo‘ziyev Ravshanbek Baxtiyor o‘g‘li

Q.Niyoziy nomidagi TPMI

Zamonaviy jamiyatda oliy ta’limning mohiyati - insonning ma’naviy-axloqiy faoliyatini qamrab olgan madaniyatning turli sohalari mutanosibli sifatida namoyon bo‘ladi. Bu jarayonda bilimli shaxs fenomeni alohida ahamiyat kasb etadi. Bilimli shaxs, boshqacha aytganda -ma’naviy- ahloqiy qadriyatlarga yo‘naltirilgan, tabiat in’om qilgan va ijtimoiylashuv jarayonida qo‘lga kiritgan hayoti davomida ro‘yobga chiqadigan va rivojlanadigan shaxs, madaniyatda, biz uni qaysi ma’noda ishlatishimizdan qat’i nazar, ishtirok etadigan shaxsdir.

Mustaqil Uzbekiston Respublikasi dunyo taraqqiyoti darajasidagi istiqbolini ta’minlash iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy sohalarda katta o‘zgarishlar bo‘lishi bilan bog‘liq. Bunday o‘zgarishlarda ishtirok etish insonlardan yuqori darajadagi umumiy va maxsus bilimlar, yuksak madaniyat, ma’naviyat va keng dunyoqarashni talab etadi. Ta’lim tizimini shu talablar asosida qayta qurish-jamiyatning kelajak avlod tarbiyasi sohasidagi extiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Uzbekiston Respublikasida «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonun asosida olib boriladigan islohotlarning tub maqsadi davlat va jamiyatning ta’lim jarayoni oldiga qo‘ygan buyurtmasini ta’minlashdan iborat. Jumladan, davlat va jamiyat taraqqiyoti uchuy zarur, raqobatbardosh, ilmiy salohiyatga eta bo‘lgan yetuk mutaxassislarni tayyorlash, ularga beriladigan ta’lim-tarbiya va ilmiy bilimlar mazmunini takomillashtirishga qaratilgan.

Demokratik jamiyat qurishda bilimli, salohiyatli, demokratik ong va tafakkurga eta bo‘lgan yangi mutaxassis kadrlarni trabiylashni taqozo etadi. Ayniqsa oliy ta’lim tizimida talabalarga ijtimoiy fanlardan ta’lim berish, ularning ushbu fanlarga qiziqishini tobora oshirish, bilim sohasini kengaytirish, fikrlash, mulohaza qilish qobiliyatini chuqurlashtirish borasida amalda bajarish uchuy qo‘llaniladigan uslubiyati xozirgi davrda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan muammolardan biridir.

Shu maqsadda ijtimoiy fanlardan talabalarga ta’lim-tarbiya berilar ekan, ularda xar bir predmetga nisbatan qiziqish uygotish uchuy dars o‘tkazishning ilgor zamonaviy uslublaridan foydalanish, ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlarni jonli, talabalar ruhiyatiga ijobiy ta’sir etadigan faktik materiallardan foydalanib xar bir so‘zni aniq, ravon, tiniq va to‘g‘ri ishlatib tafakkuriy ongini chuqurlashtirish muhim ahamiyatga egadir. Ayniqsa talabalarga mustaqil fikrlash uchuy mustaqil ishlarning samaradorligini oshirish, ilmiy dokladlar, referatlar yozish malakasini berish, o‘tiladigan xar bir darsni munozarali, muammoviy masalalar asosida, manba’larga tayangan holda, xar bir predmet mavzuini muhokama qilib, fikr xilma-xilligiga keng yo‘l berish asosida o‘tkazish xozirgi kunda muhimdir.

Bugungi kunda “Ta’lim jarayonida kompyuterlarning roli shu qadar kattaki, kelajakda elektron mashinalar o‘qituvchilar o‘rnini to‘liq egallaydi va ularning vazifalarini arzonroq, puxtaroq va samaraliroq bajaradi”¹². Darhaqiqat, zamonaviy axborot resurslari, axborot tizimidagi hujjatlar oqimining tavsif va xususiyatlari tobora o‘zgarib bormoqda. Kompyuter texnikasi rivojlanishining bugungi darajasiga ko‘ra, qog‘oz shakldagi axborot tashuvchilar elektron vositalarga o‘tkazilmoqda. Bu holat hujjatlar va ma’lumotnomalargagina emas, balki badiiy matnlar, nazariy, pedagogik va

¹² Султонов М. Илминг янги йўли.// Тафаккур-1996.№1.-Б.33.

metodik adabiyotlarga ham taalluqlidir. Internet tarmog‘idan foydalanish imkoniyati axborotlarni mislsiz tezlikda, yer yuzining istalgan nuqtasidan turib uzatish va qabul qilish imkonini bermoqda. Prezident Sh.M.Mirziyoev ta’biri bilan aytganda “Albatta, biz internet va boshqa zamonaviy axborot manbalarining o‘rni va ahamiyatini inkor etmaymiz. Bugungi hayotimizni internet siz tasavvur qilishnin o‘zi qiyin. Shuni hisobga olgan holda, Uzbekiston yoshlar ittifoqi Internet tizimi orqali ma’naviy targ‘ibot ishlarini, jumladan, elektron kitobxonlikni kuchaytirishi zarur. Nega deganda, biz farzandlarimizning ongi, dunyoqarashi asrlar davomida sinovdan o‘tgan, yuksak ma’naviyat xazinasi bo‘lgan jahon va milliy adabiyotimiz asosida emas, balki qandaydir shubhali, zararli axborotlar asosida shakllanishiga beparvo qarab turolmaymiz”¹³.

Ta’limning yangi texnologiyalari, innovatsion shakllari o‘quv jarayoniga chuqurroq kirib bormoqda. Insoniyat tomonidan yaratilayotgan bilimlar zaxirasi ko‘paymoqda, ularni o‘zlashtirish imkoniyati esa deyarli o‘zgarishsiz qolmoqda. Zero, axborotning katta oqimi va u bilan tanishish imkoniyatlarining o‘zaro chegaralanganligi natijasida yuzaga keladigan ziddiyat axborot olish madaniyatini egallash orqaligina bartaraf etilishi mumkin. Shuningdek, bugungi kunda kitob nashr qilish ko‘lami kengaydi, jurnallar va gazetalar miqdori kun sayin ortib bormoqda, sifati yaxshilanmoqda. Kompyuter texnikasi tufayli hayotimizga internet kirib keldi, kitoblar ham, matbuot asarlari ham elektron variantda taqdim etila boshlandi. Axborot oqimining ko‘pligi u bilan tanishish, qayd qilish, unga ishlov berish, undan foydalanishga bo‘lgan munosabatni o‘zgartirish, ya’ni axborot olish madaniyatini egallash zaruriyatini keltirib chiqardi. Shu boisdan ham Shavkat Mirziyevov “Biz mamlakatimizda investitsiyalarni faqatgina iqtisodiyot tarmoqlariga emas, balki ilmiy ishlanmalar “nou-xau”lar sohasiga ham keng jalb qilishimiz kerak”¹⁴ degan edi.

Jamiyatning axborotlashuv darajasini anglash deganda: axborotning jamiyatda amal qilishi; yagona axborot makonining yuzaga kelishi; axborot olish imkoniyatlarining ortishi; aniq bir jamiyat, xalqlar, millatlarning axborotlashuvi; muayyan faoliyat sohaslarining rivojlanish darajasini ifodalashi nazarda tutiladi. Demak, jamiyatning axborotlashuv darajasini anglash uning jadal axborotlashuvi va yagona axborot makonining yuzaga kelishi, jamiyat a’zolarining axborot oqimidagi o‘zgarishlarni anglashlaridan iborat.

Talabalarning ichki olamida axborot olishga bo‘lgan intilishning vujudga kelishi: bilimlar, ko‘nikmalar, malakalarning muayyan axborot muhiti bilan o‘zaro ta’siri natijasida shaxsdagi refleksiv ko‘rsatmalarning o‘zgarishi; ijtimoiy ahamiyatli axborotning imkon qadar kattaroq hajmini o‘zlashtirish insonda axborot olish sifatlarining shakllanishi; akseologik xarakterdagi axborot olish faoliyati, ya’ni qadriyatlar bilan shartlangan madaniyat; individual axborot olish faoliyatini optimal darajada amalga oshirishni ta’minlovchi bilimlar, ko‘nikma va malakalarning tizimga solingan majmuidan iborat.

Axborot vositalari va manbalarini ishlatish metodlarini egallaganlik: kompyuter savodxonligi; axborot makonida, uni shakllantirish va o‘zaro axborot almashishda erkin mo‘ljallanish imkonini beradigan bilimlar va ko‘nikmalar; turli moddiy axborot tashuvchilar yordamida qayd etilgan sub’ekt-sub’ekt va sub’ekt-ob’ekt munosabatlarining mohiyati; turli xil axborot tashuvchilardan foydalanish imkoniyatlari, axborotni to‘plash, tizimga solish, saqlash va izlashning an’anaviy va elektron vositalari afzalliklari hamda kamchiliklari haqida tasavvurga eta bo‘lish; zamonaviy axborot

¹³ Ш.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Тошкент: Ўзбекистон, 2017. - Б. 529.

¹⁴ Мирзиёев, Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисиغا Мурожаатномаси. - Тошкент: Ўзбекистон, НМИУ, 2019. - 88 б.

texnologiyalaridan foydalana bilish; sun’iy intellekt tizimi bilan muloqot qilish, “ibrid intellekt” odam-mashina tizimida dialogik muloqot yuritish, telematika vositalari, global va lokal axborot-hisoblash tarmoqlaridan foydalanish, olamdagi axborot manzarasini ramzlar va belgilar, bevosita va aks axborot aloqalari tizimi sifatida anglash va o’zlashtirish, axborotlashgan jamiyatda erkin mo’ljallanish, unta moslashish qobiliyati, maktabda informatikani va axborot texnologiyalarini tashkiliy suratda o’qitish va axborot uzatishning zamonaviy elektron vositalarini o’quv-tarbiya jarayoniga olib kirish kabilarda namoyon bo’ladi.

Axborot olish madaniyati axborot olish faoliyatiga bo’lgan qiziqish kabi ruhiy holatdan tashqari quyidagi tushunchalarni ham o’z ichiga oladi: - ta’lim jarayonida uning muhim ahamiyatga ega ekanligini anglab yetish; - axborot manbalarini ongli ravishda tanlash va ularga qayta ishlov berish algoritmini egallash;

- an’anaviy, elektron, tarmoqli va boshqa axborot resurslaridan kompleks foydalanish;
- o’zini axborotning tashuvchisi va tarqatuvchisi deb bilish, faol axborot olish kabilar.

Axborot olish madaniyati - axborotni to’plash, tizimga solish, saqlash va izlashning an’anaviy va elektron vositalari afzalliklari va kamchiliklari haqida tasavvurga ega bo’lish, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish faoliyati zahirida qo’lga kiritiladi.

Ta’lim va ma’naviy-axloqiy faoliyat taraqqiyotiga intilish yangi ma’nolar kasb qiladigan ijodiy jarayondir. Ta’lim fenomenining noyobligi shundaki, u shaxsning ma’naviy-axloqiy faoliyatini yuksaltirib borishini ta’minlagan holda shaxsni nafaqat ma’naviy-axloqiy madaniyatning mahsuloti sifatida, balki uning ijodkori bo’lib gavyalanishiga xizmat qiladi.

Zamonaviy jamiyatda axborot xavfsizligini ta’minlash va ma’naviy-axloqiy madaniyatni yoshlar ongiga singdirishda mustahkam ta’lim-tarbiya tizimi shakllanadi. Bu jarayonda yoshlarning ma’naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirishning chora-tadbirlari quyidagilar bilan belgilanadi:

Barcha oliy ta’lim muassasalarida talabalarning yoshiga mos ravishda g’oyaviy-ma’naviy tarbiyaning differensial pedagogik-psixologik va ilmiy dasturini yaratish;

Kadrlar tayyorlash milliy dasturidan kelib chiqqan holda talabalar ma’naviy-axloqiy qiyofasini yuksaltirish tizimini uzluksiz tarzda nazorat qilib borish;

Axborotlashuv bilan bog’liq ravishda o’quv dasturlari, darslik va qo’llanmalarni milliy mafkura tamoyillariga asoslangan holda yuksaltirishning aniq va izchil tizimini shakllantirish;

Axborotlashgan jamiyatga monand tarzda maktab, litsey, kollej, oliy o’quv yurtlarida mafkuraviy tarbiyada axloqiy va huquqiy madaniyat masalalariga e’tiborni kuchaytirish;

Oliy ta’lim muassasasida axloq va pedagogika sohalari bo’yicha pedagog kadrlarni yetishtirishga ahamiyatni kuchaytirish, yoshlar ma’naviy takomili yo’lida adabiyot va san’at arboblarni muntazam jalb etish.

Xullas, oliy ta’lim tizimida qo’llaniladigan audio-vizual vositalar, ya’ni bir vaqtning o’zida eshitish va ko’rishga xizmat qiluvchi vositalar: kino va boshqa ovoqli video tasvirlardan iborat. Darhaqiqat, ko’rish orqali xotirada saqlovchilar - matn, sxema, diagramma, jadvallarni yaxshi eslab qoladilar, xotiralarida yaxshi saqlaydilar, uni qayta tiklaydilar. Demak, bugungi kunda audio- vizual vositalarni amaliyotda qo’llash, ta’lim vositalarining yangi avlodi va turlaridan foydalanish dars samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi va ko’rgazmalilikni ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sultonov M. Ilmning yangi yo’li.// Tafakkur-1996.№1.-B.ZZ.

2. Sh.Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Toshkent:Uzbekiston, 2017. - B. 529.
3. Mirziyoev, Sh.M. Uzbekistan Respublikasi Prezidenta Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - Toshkent: Uzbekistan, NMIU, 2019. - 88 b.
4. Namozova, Y. "Socio-historical genesis of educational philosophy formulated in Turkestan." ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (78) (2019): 370-374.
5. Nishanova, O. (2023). Moralnye sennosti i ix rol v obshchestve . in Library, 7(1), 1-9. izvlecheno ot <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/21923>

ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА ЧЕРЕЗ УЗБЕКСКИЙ БОКС

Расулова Насибахон Юсуфжоновна

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми

Тожибоева Нигина

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми

Аннотация. В статье рассматривается роль цифрового мультимедийного сайта для популяризации бокса в патриотическом воспитании молодежи. Проанализированы дизайн и структура сайта, его текстовое и мультимедийное наполнение с точки зрения воспитательного потенциала. Особое внимание уделено тому, как посредством контента о достижениях узбекских боксеров, истории национального спорта и визуальных элементов проект формирует у молодого поколения чувство гордости за Родину и интерес к спортивным успехам Узбекистана. В результате исследования показано, что цифровая среда эффективно дополняет традиционные методы патриотического воспитания, предлагая интерактивную площадку для популяризации национальных ценностей и спортивных достижений страны.

Ключевые слова: патриотическое воспитание; цифровой контент; мультимедиа; спорт; бокс; молодежь; национальное самосознание; Узбекистан.

Введение. Патриотическое воспитание молодежи сегодня рассматривается как приоритетная задача общества и государства. Формирование у подрастающего поколения чувств любви к Родине и гордости за ее достижения – важнейшая составляющая духовно-нравственного развития личности. Спорт традиционно выступает одним из действенных средств воспитания патриотизма, поскольку успехи атлетов на международной арене поднимают престиж страны и вызывают эмоциональный отклик граждан. Как отмечается, когда спортсмены Узбекистана занимают призовые места на мировых турнирах, под звуки гимна и поднятие флага у каждого патриота переполняется чувство гордости за Родину. Молодые атлеты, выступающие под флагом страны, подтверждают богатые спортивные традиции Узбекистана и вдохновляют своих сверстников.

В то же время, в эпоху цифровизации возникает необходимость поиска новых подходов к патриотическому воспитанию, адаптированных к медиапотреблению молодежи. Современные цифровые платформы и мультимедийные проекты обладают высоким потенциалом для решения задач воспитания, позволяя интерактивно доносить до молодежи ценности и знания. Данная работа посвящена анализу веб-сайта – цифрового проекта, направленного на популяризацию национальных спортивных достижений. Цель исследования